

INKLYUZIV TA`LIM RIVOJIDA QADIM PEDAGOGIK QARASHLARNING AHAMIYATI

Xayitova Farida Qo`chqorovna

O`zbekiston-Finlandiya pedagogika instituti

Pedagogika kafedrası assistenti

Annotatsiya. O`zbekiston Respublikasi “T`lim tog`risida”gi qonunning 20-moddasida inklyuziv ta`limni ta`lim shakli turi sifatida kiritilishi, yurtboshimiz Sh.Mirziyoyev tomonidan 2023-yilning “Insonga e`tibor va sifatli ta`lim” yili deb e`lon qilinishi inklyuziv ta`limning rivojlanishida siyosiy kuchini oshirdi. Jismoniy yoki ruhiy imkoniyati cheklangan bolalarning oilasi bag`ridan uzilmagan holda o`z hududidagi ta`lim muassasasida o`qishi, ularning ijtimoiy adaptatsiyasini ta`minlaydi. Ushbu maqola inklyuziv ta`limning paydo bo`lishi, rivojlanishida sharq uyg`onish davri va o`rta asrdagi ta`lim-tarbiya haqidagi qarashlar qisman keltirib o`tilgan.

**Kalit so`zlar:** Inklyuziv, integratsiya, uyg`onish, ta`lim-tarbiya, korreksiya, moslashish, fiziologiya, ruhiyat, tana va ruhning bog`liqligi.

Bugungi kunda yoshlar ta`lim-tarbiyasi, sifatli va zamonaviy prinsiplarga tayangan holda o`qitish, barchani ta`limga qamrab olish degan masala davlatimiz oldidagi amalga oshirilishi lozim bo`lgan dolzarb vazifalardan biri bo`lib qolmoqda. Har bir bola kelib chiqishi, nasl-nasabi, millati, dini, irqi, oilaviy ahvoli, jamiyatdagi nufuzi, jismoniy yoki ruhiy imkoniyatlaridan qat`iy nazar yashash, ta`lim olish, barcha qatori erkin faoliyat olib borishga va fikrlashga haqlidir. Inklyuziv ta`lim ana shunday g`oyani ilgari suruvchi ta`lim shaklidir.

O`zbekiston Respublikasi “Ta`lim tog`risida”gi qonunning 20-moddasida inklyuziv ta`limni ta`lim shakli turi sifatida kiritilishi, yurtboshimiz Sh.Mirziyoyev tomonidan 2023-yilning “Insonga e`tibor va sifatli ta`lim” yili deb e`lon qilinishi inklyuziv ta`limning rivojlanishida siyosiy kuchini oshirdi. Jismoniy yoki ruhiy

imkoniyati cheklangan bolalarning oilasi bag`ridan uzilmagan holda o`z hududidagi ta`lim muassasasida o`qishi, ularning ijtimoiy adaptatsiyasini ta`minlaydi.

O`tmishga nazar solmay turib kelajakni ko`ra olmaymiz. Qadimgi pedagogik qarashlarning hozirgi zamon ta`lim rivojida ham o`z hissasi bor albatta. Shu boisdan tarixga aylangan bizgacha yetib kelgan pedagogik qarashlarni o`rganish lozim. Bir asrdurki butun dunyo ta`lim tizimiga kirib kelgan ushbu tushuncha yurtimizga mustaqillikka erishganimizdan keyin kirib keldi. Bu degani shu vaqtga qadar imkoniyati cheklanganlar e`tibordan chetda qoldi degani emas. Yurtimizda azal-azaldan odob-ahloq va ta`lim-tarbiyaga katta e`tibor berilgan. Sharq allomalari, olim-mutafakkirlar qadimdan adab ilmini chuqur o`rganib, rivojlantirib kelganlar. Ayniqsa, har taraflama go`zal, odobli, yaxshi xulqli va hayoli bo`lishga, nafsni poklashga buyuruvchi muqaddas dinimizni bu sohada ulkan o`zgarishlar sababchisidir. Hadislarda, ulug`larning ogitlarida inson ma`naviy kamolotining asosi bo`lgan odob-ahloq va tarbiyaning barcha jihatlari o`z ifodasini topgan.

I.Madatov o`zining “Inklyuziv ta`lim” 2024-yilda chop etilgan darsligining 20-27-sahifalarida sharq pedagogik qarashlar haqida ko`plab misollar keltirib o`tgan: Farzand- hayotimizning bezagi, oilamizning quvonchu-shodligidir. Farzand-tabiati ulug` ne`matidir. Har ne`matning shukri- uning go`zal tarbiyasida. Hadisi sharifda aytilishicha: har bir tug`ilgan chaqaloq to tili dilidagini gapira olguncha, dunyo borligi bilan tug`ilgan bo`ladi. Har qaysi inson o`z farzandining yaxshi, barkamol nasl bo`lib yetishishini orzu qiladi. Katta bo`lgach, jamiyatdan o`ziga munosib o`rin egallab, vataniga sodiq, elu halqining xizmatiga tayyor, vijdonli va diyonatli bo`lishini niyat qiladi. Har bir insonning o`zigagina xos imkoniyatlari mavjudligi va unga hamisha jiddiy e`tibor berish zarurligi haqida buyuk sharq mutafakkirlari Ibn Sino, Farobiy, Beruniy, Mirzo Ulug`bek, Yusuf Xos Hojib ham o`z zamonlarida fikrlarini alohida qayt etib o`tganlar. Masalan: Yusuf Xos Hojibning <Uquv qayda bo`lsa, ulug`lik bo`lar, bilim qayda bo`lsa buyklik bo`lar>, Mirzo Ulug`bekning <Ishga yarab qolsa ilming bir muddat, yana oshirmoqqa aylagil shiddat>, A.Avloniyning <Tarbiya biz uchun yo hayot, yo mamot, yo najot, yo halokat, yo saodat, yo falokat masalasidir> degan dono o`gitlarini misol keltirish

mumkin. Abu Nasr Farobiy pedagogika masalalarini va ular bilan bog`liq bo`lgan psixologik, fiziologik muammolarni ijobiy hal etishda insonni har tomonlama yaxlit va o`zaro uzviy bog`liq bo`lgan qismlardan iborat, deb aytadi. Farobiy mavjudotni bilishda ilm-fanning rolini hal etuvchi omil deb biladi. Uningcha, inson tanasi, miyasi, sezgi organlari tug`ilishda mavjud, lekin aqliy bilimi, ma`naviyligi, ruhi, intellektual va axloqiy xislatlari, xarakteri, dini, urf-odatlari, ma`lumoti tashqi muhit, boshqa insonlar va shu kabilar bilan muloqotda vujudga keladi. Inson o`z faoliyati yordamida ularni egallaydi, ularga erishadi. Uning aqli, fikri, ruhiy yuksalishining eng yetuk mahsuli bo`ladi, deb ta`kidlaydi.

Dunyo yaralgandan buyon tabiatga moslashishi, ta`lim-tarbiyasi to`g`risida turlicha qarashlar yuzaga keladi. Ayniqsa, bu borada Sharq allomalarining qarashlari va xulosalari alohida o`rin tutadi. Ularni shartli ravishda davrlarga ajratish mumkin. Zardushtiylikning muqaddas kitobi- <Avesto>da oila muqaddas dargoh ekanligi, oila barqarorligida er va xotinning teng masulligi, farzand tarbiyasi to`g`risidagi fikrlar bayon etilgan. Oilaning tinch va farovon bo`lishi nimalarga bog`liq ekanligi haqida esa: <Porso, inson uy tiklab, olovga, oilasiga, xotin va farzandlariga o`rin ajratib bersa, uyda noz-ne`matlari muxayyo bo`lib, xotin va farzandlari farovon yashashi, uyida e`tiqod, sobit olovi alangali, boshqa narsalari ham mul-ko`l bo`lsa, osha manzil muxtaramdir>, - deb yozilgan. Bu kitobda ko`rsatilishicha, oilada ota yetakchi bo`lgani ma`qul. Shuningdek, unda ifodalangan oila va oilaviy munosabatlarga hamma rioya etishi lozim bo`lgan. Eng ahamiyatli jihati shundaki, unda er-xotinning o`zaro sodiq, g`amxo`r, mexribon bo`lishlari lozimligi va ayolning haq-huquqini himoya qilish o`sha davrda ham qonun darajiga ko`tarilganligi ma`lumdir. Umuman olganda, zardushtilik davridanoq oila masalalariga katta e`tibor qaratilgan bo`lib, bu esa oilaning jamiyatda tutgan o`rni va mavqeini mustahkamlash uchun azal davrlardanoq zamin yaratilganligini kuzatamiz.

Imom Buxoriy- <Tarbiya farzand dunyoga kelgan kundan boshlanadi. Kichik yoshdagi har bir bola o`z hayotida uchraydigan voqea va hodisalarni sinchikovlik bilan kuzatib boradi. U kattalarga taqlid qilib har qanday xatti-harakatni o`zi ham bir sinab ko`rishga intiladi. Ana shuning uchun ham har bir ota-onadan na`munali hayot

kechirib, farzandlariga har taraflama o`rnak va ibrat bo`lishlari talab etiladi.>- deb fikr yuritgan. Haqiqatdan ota-ona andoza. Ularning har bir harakati bola diqqatidan chetda qolmaydi. “Qush inida ko`rganini qiladi”, “ot izini toy bosar” maqollari bejizga emas. balki xatti-harakati bilan ham farzandlariga o`rnak bo`ladi, unga ustozlik qiladi. Bola vaqtini kim bilan ko`proq birga o`tkazsa, o`sha odamdan ko`proq ta`sirlanadi va ibrat oladi. O`sha odamning axloqini o`zlashtiradi. Biz farzandlarimizga hadis ilmidan saboq berishimiz, bizdan ko`ra o`zlariga ko`mak berish, ulardan orlanmaslikni tushintirishimiz lozim.

Abu Nasr Forobiy jahon madaniyatiga katta hissa qo`shgan olim. U <Aql ma`nolari haqida> risolasida aql masalasini chuqur talqin qilgan. U aql bir tomondan, ruhiy jarayon, ikkinchi tomondan, tashqi ta`sir- ta`lim-tarbiyaning natijasi ekanligini uqtiradi. Hozirgi kunda tashqi ta`sir ijtimoiy bosim katta ahamiyatga ega bo`lib bormoqda. Bolani atrofidagi jamoasi, do`stlari yo ijobiy, yo salbiy ta`sirini ko`rsatib, uning hayotida katta o`zgarishlar ro`y bermoqda. Vaqt o`tishi bilan ota-ona kech bilmog`da. Imkoniyati cheklangan bolalar ba`zida sog`lom bolalar bilan aralashuvida moslashishga qiynalishadi.

Abu Rayhon Beruniy buyuk arbobi bo`lib, u ta`lim-tarbiyaning vazifa va maqsadini tabiatga bog`laydi. U uyg`unlik tamoyilini ilgari suradi va insonni tabiatning bir qismi deb ta`kidlaydi. Shuni aytish lozimki, har birimiz tirik mavjudodmiz va har birimiz o`z imkoniyatimizga egamiz. Bu imkoniyatlar o`zining chegarasiga ega. Shunday ekan har birimizning imkoniyatimiz cheklangan.

Abu Ali Ibn Sino o`rta asrda tibbiyot ilmining asoschilaridan qomusiy olim. U ong va jism, ruhiyat va tana birligini asoslaydi. <Yosh bola boshlang`ich ta`lim va tilga doir qoidalarni yod olgandan keyin u mashg`ul bo`lishi mumkin bo`lgan kasb-hunar va san`atga moyilligiga qarab, uni shunga yo`llaymiz. Agar u kotiblikni xohlasa til, xat yozish, nutq so`zlash va odamlar bilan muomala qilish kabilarga tavsiya qilamiz. Albatta, bu o`rinda, bolaning mayli ham ahamiyatga ega>.

Yusuf Xos Hojib ijodining bosh masalalaridan biri- komil insonni tarbiyalashdir. U <Qutadg`u bilig >- <Saodatga eltuvchi bilim> asarida o`zining etika va hayotga oid qarashlarini bayon etgan. Shoirning fikricha farzand ko`rish va unga tarbiya berish

har bir inson uchun buyuk baxtdir. Ularsiz hayotning ma`nosi yo`q. Lekin bu narsa ota-onaga juda katta mas`uliyat yuklaydiki, uning uddasidan chiqmoq, har bir ota-ona uchun ham farz, ham qarzdir. Shuning uchun ham oilaviy ta`lim-tarbiyani Yusuf Xos Hojib bola axloqiy taraqqiyotining asosi, deb hisoblangan: <Agar bolaning xulqi yomon bo`lsa, bunda bolaning aybi yo`q, hamma ayb otasida>. Yana uningcha <Yaxshi ahloqiy fazilatlarga ega kishi- har qanday qimmatbaho durlardan ham qimmatlidir>. <Qutadg`u bilig> asari ta`lim va tarbiya, ma`naviy kamolotning yo`l-yo`riqlarini, usullarini, chora-tadbirlarini o`zida mujassamlashtirgan, axloq va odobga doir qimmatli ma`naviy man`badir.

Yuqoridagilarni o`rganib shunga amin bo`ldimki, qadimda ham ta`lim-tarbiya, bola kamoloti olimlar e`tiborida bo`lganligini ko`rish mumkin.

Adabiyotlar:

1. O`zbekiston Respublikasining 637-sonli “Ta`lim to`g`risida”gi Qonuni. <https://lex.uz/docs/-5013007>
2. O`zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-5712-sonli “O`zbekiston Respublikasi xalq ta`limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to`g`risida”gi Farmoni. <https://lex.uz/docs/-4312785>
3. O`zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1059-sonli “Uzluksiz ma`naviy tarbiya konsepsiyasi va uni amalga oshirish chora-tadbirlari to`g`risida”gi Qarori. <https://lex.uz/docs/-4676839>
4. Ibraimov X., Quronov M. Umumiy pedagogika. Darslik. – T.: “ Sahnof”, 2023, 416 b
5. Xodjayev B.X. Umumiy pedagogika nazariyasi va amaliyoti. Darslik – T.: “Sano-standart”, 2017
6. Egamberdiyeva N. Ijtimoiy pedagogika. Darslik. – T.: O`zbekiston Milliy kutubxonasi nashriyoti, 2009, 232 b
7. Ahmedova M. Pedagogik konfliktologiya. O`quv qo`llanma. – T.: “Donishmand ziyosi”, 2020, 304 b

8. Qodirova F., Pulatova D. Inklyuziv ta’lim: nazariya va metodika. Darslik. – Chirchiq., 2022 y
9. Xoliqov A. Pedagogik mahorat. Darslik. – T.: “Iqtisod-moliya” 2011, 420 b